

POTREBA ZA ODRŽIVIM UPRAVLJANJEM REČNIM SEDIMENTIMA U CILJU ZAŠTITE VODNIH RESURSA

**Malcolm Watson, Aleksandra Tubić, Srđan Rončević, Dejan Krčmar,
Snežana Maletić, Marijana Kragulj Isakovski, Jelena Molnar Jazić,
Marko Šolić, Jasmina Agbaba**

*Univerzitet u Novom Sadu, Prirodno-matematički fakultet, Departman za hemiju,
biohemiju i zaštitu životne sredine, Trg Dositeja Obradovića 3, Novi Sad, 21000, Srbija
e-mail: malcolm.watson@dh.uns.ac.rs*

Rezime

U radu je razmatran značaj strategija održivog upravljanja sedimentima reka u cilju poboljšanja kvaliteta priobalnih ekosistema i zaštite vodnih resursa. Ovo je posebno značajno kada su u pitanju izvorišta bazirana na eksploataciji plitkih akvifera u neposrednoj blizini reka, odnosno koja obuhvataju proces obalske filtracije. Podzemne vode u ovim sistemima povezane su sa površinskim vodama, pri čemu se voda obično zadržava u sloju u kom se vrši obalska filtracija tokom nekoliko nedelja. Kvalitet vode u ovakvim izvorištima, stoga, u velikoj meri zavisi od kvaliteta vode u reci, što je usko povezano sa kvalitetom i količinom rečnih sedimenata. Kroz širok spektar fizičkih, hemijskih i bioloških procesa, sedimenti mogu vezivati različite zagađujuće supstance. To obično rezultira nižim koncentracijama ovih supstanci u vodi, jer se akumuliraju u sedimentima. Međutim, promene uslova u rečnim ekosistemima, kao što su povećani protok u vreme poplava ili smanjenje sadržaja rastvorenog kiseonika usled eutrofizacije, mogu poremetiti sedimente i osloboditi zagađujuće supstance. Stoga, sedimenti deluju više kao privremeni rezervoari zagađujućih supstanci, a ne kao dugoročno stabilni depoi. Pored teških metala, sudbina perzistentnih organskih zagađujućih supstanci, novih zagađujućih supstanci, nutrijenata i mikroplastike može biti pod uticajem interakcija sa sedimentima. Zbog toga je adekvatno i održivo upravljanje rečnim sedimentima jedan od ključnih faktora zaštite vodnih resursa.

Ključne reči: voda za piće, rečni sediment, upravljanje sedimentom, zaštita životne sredine

THE NEED FOR SUSTAINABLE RIVER SEDIMENT MANAGEMENT TO PROTECT WATER RESOURCES

Abstract:

The paper discusses the importance of strategies for sustainable river sediment management aimed at improving the quality of coastal ecosystems and protecting water resources. This is particularly significant when it comes to sources based on the exploitation of shallow aquifers near rivers, specifically those involving the process of bank filtration. Groundwater in these systems is connected to surface waters, where the water is typically retained in a layer that undergoes bank filtration for several weeks. The water quality in such sources largely depends on the quality of the river

water, which is closely linked to the quality and quantity of river sediments. Through a wide range of physical, chemical, and biological processes, sediments can bind various pollutants. This generally results in lower concentrations of these substances in the water as they accumulate in the sediments. However, changes in river ecosystem conditions, such as increased flow during floods or decreased dissolved oxygen levels due to eutrophication, can disturb sediments and release pollutants. Therefore, sediments act more as temporary reservoirs for pollutants rather than long-term stable deposits. In addition to heavy metals, the fate of persistent organic pollutants, new pollutants, nutrients, and microplastics can be influenced by interactions with sediments. For this reason, adequate and sustainable river sediment management is one of the key factors in water resource protection.

Keywords: drinking water, river sediment, sediment management, environmental protection

Acknowledgements: This work was supported by EUREKA project No, 17243 “Cost-effective and safe drinking water for everyone – Development of a methodology for the improved protection and/or remediation of bank filtration water source zones (SAFEWAT)